

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО И ДИДАКТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ

Пайгамова Зульфия Хушбаковна-Старший преподаватель Термезского
филиала ТМА

zulfiyapaygamova1971@mail.ru

Сафарова Зарнигор зафаровна-Студент Термезского филиала Ташкентской
медицинской академии

Safarovazarnigor@gmail.com

Аннотация. Глобальный мир, в котором мы живем сегодня, подчеркивает важность эффективного общения между различными культурами и языками. В связи с растущим интересом к изучению русского языка как иностранного необходимо усилить методическое и дидактическое обеспечение, чтобы обеспечить более интересный и эффективный процесс обучения. В данной статье рассматриваются основные стратегии совершенствования преподавания русского языка как иностранного, уделяя особое внимание методическим и дидактическим аспектам.

ключевые слова: студенты, русский язык как иностранный, трудности, начальный этап обучения, методические особенности.

Введение. В настоящее время система языкового образования в полной мере ощутила серьезность глобальных социокультурных проблем, решение которых лежит как минимум на уровне языковой дидактики. Интенсивная межкультурная образовательная коммуникация, раскрывающая проблему культурного и языкового обмена между народами, становится объектом все большего внимания в различных областях научного знания. В современной системе образования ее субъектами являются мультикультурные личности, которые должны научиться вступать и поддерживать общение, не нарушая коммуникативного баланса. Важнейшей задачей языкового образования является решение вопросов взаимного сотрудничества, академической адаптации с использованием русского языка, а также формирование двуязычной и многоязычной личности, толерантной, спокойной,

адаптированной к общению, способной понимать культуру и традиции других народов. народы, способные к межкультурному общению. На современном этапе развития общества возникает необходимость разработки и внедрения эффективной системы поликультурного образования, опирающейся на научно-педагогический ресурс культурно-речевого взаимодействия. «За последние несколько десятилетий цели преподавания иностранного языка изменились. Внимание к языку как языковому средству общения сменилось интересом к самому процессу общения, не только к его языковой, но и к его социолингвистической, прагматической, культурной сущности. Сегодня представители различных народов изучают русский язык, растет интерес к нему как к одному из мировых языков, на котором проводятся заседания в ООН. Русский язык экономически перспективен для Европы как язык развития экономических отношений с Россией. Интерес к русскому языку как культурному явлению с богатой литературой не ослабевает.

Однако в методике преподавания русского языка как иностранного до сих пор остается ряд нерешенных проблем теоретического и практического характера. В частности, важнейшей проблемой является совершенствование преподавания фонетики русского языка. Звуковой строй языка – это особая привычка в строении языка. Видно, что лингвистическая компетентность в фонетике является основой дальнейшего обучения русскому языку.

Русский язык играет большую роль в развитии международного сотрудничества. В качестве иностранного русский язык активно используется при передаче научной информации, при реализации совместных производственных проектов в международных зонах промышленного развития, а также как средство формирования культуры. Условия международного общения. Методика преподавания русского языка как иностранного, а также тщательный отбор учебного материала являются важнейшей составляющей успешного усвоения языка и его профессионально ориентированного коммуникативного потенциала.

Правильное произношение – одно из главных условий успешного изучения иностранного языка. Это необходимо для развития у учащихся навыков аудирования и произношения, основанных на формировании всех четырех видов речевой деятельности: аудирования, чтения, говорения и письма. Поэтому в начале обучения обычно проводится вводный курс

фонетики. Современная методика определяет эффективность обучения иностранному языку его практическими результатами, поэтому на начальном этапе задачей преподавателя является обеспечение первоначального усвоения учащимися фонетической стороны русского языка как иностранного. Это необходимо для того, чтобы речь ученика была понятной и он преимущественно слушал в языковой среде.

Принцип системности рассматривает русский язык как системное образование, состоящее из взаимосвязанных элементов разного уровня, объединенных в единое целое. Принцип концентризма предусматривает такой характер отбора и введения лексического и грамматического материала, который обеспечивает повторный доступ к уже изученному материалу с его постепенным углублением и расширением. Принцип минимизации языка заключается в отборе языковых и речевых средств для занятий. Принцип функциональности заключается в том, что языковой материал на занятиях вводится с учетом содержания высказывания. В практическом курсе этот принцип находит выражение в рассмотрении формы и значения грамматического явления в их единстве. Принцип стилистической дифференциации означает важность учета в процессе обучения языковых и речевых особенностей, характерных для разных стилей речи. Это особенно актуально при подготовке будущих специалистов по русскому языку. Выбор текстов определенной стилистической направленности, объем и глубина его проработки зависят от цели и продолжительности их обучения.

Заключение. Таким образом, изучив сущность методов обучения, рассмотрев основные классификации методов и вопросы, связанные с выбором наиболее эффективного метода обучения, можно сделать следующие выводы:

1. Обучение как взаимодействие учителя и учащихся обусловлено как его целью обеспечить усвоение подрастающим поколением накопленного обществом социального опыта, воплощенного в содержании образования, так и возможностями учащихся на момент обучения. Поэтому метод обучения как способ достижения цели представляет собой систему последовательных и упорядоченных действий учителя, организующего с помощью определенных средств практическую и познавательную деятельность учащихся по усвоению

социального опыта, являющегося источником и аналогом состава содержания образования.

2. Одной из острых проблем современной дидактики является проблема классификации методов обучения. В настоящее время по этому вопросу нет единой точки зрения. В связи с тем, что разные авторы основывают деление методов обучения на группы и подгруппы на разных признаках, существует ряд классификаций.

Наиболее распространенной является классификация методов обучения по источнику получения знаний. Согласно этому подходу выделяют:

а) словесные методы (источником знаний является устное или печатное слово);

б) наглядные методы (источником знаний являются наблюдаемые предметы, явления, наглядные пособия);

в) практические методы (учащиеся получают знания и вырабатывают умения, выполняя практические действия).

3. Выбор метода, прежде всего, определяется целями обучения. Если последовательность целей на уроке четко продумана, то и методы должны отвечать требованиям этих

целей. Кроме того, в не меньшей степени выбор метода зависит от особенностей содержания изучаемого материала, от специфики предмета, от возрастных особенностей учащихся, от уровня их развития. При выборе методов обучения необходимо учитывать особенности мышления у учащихся разного возраста. Выбор метода зависит также от материальной базы образовательного учреждения, от географических и демографических особенностей местности, где расположено образовательное учреждение, а также от особенностей жизненного опыта обучающихся.

Использованная литература

1. Айтпаева А.С. К вопросу об использовании образовательных ресурсов Интернета на занятиях по русскому языку // Русский язык как неродной: новое в теории и методике: сборник статей. Москва, 2015. С. 340-343.

2. Колосова Т.Г. Об особенностях преподавания русского языка как иностранного с использованием и без использования языка-посредника на начальном этапе // Вестник Московского государственного агроинженерного университета им. В.П. Горячкина. 2014. №1. С. 138-141.
3. Рождественская О.Ю. Как научить общаться на начальном этапе обучения русскому языку // Сборник материалов Недели русского языка и российской культуры (Италия, Милан – Бари – Рим). Москва, 2012. С. 51-56.
4. Теория и практика преподавания русского языка как иностранного / под ред. И. Попадейкиной, Р. Чахоры. Вроцлав, 2012. 181 с.
5. Чеснокова М.П. Методика преподавания русского языка как иностранного: учебное пособие. Москва: МАДИ, 2015. 132 с.
6. Штыкова Н.В. Русский язык как иностранный: к вопросу об изучении грамматики на начальном этапе (морфологический материал) // Вестник Череповецкого государственного университета. 2014. №5(58). С. 84-88.
7. Баграмова Н.В. Языковая личность с позиции теории билингвизма // Формирование билингвальной личности на основе компетентностного подхода / отв. ред. Г.А. Баева. СанктПетербург: Санкт-Петербург. ун-т, 2012. С. 5-20.
8. Муллагалиева Л.К., Мардиева Э.Р., Галимьянова В.Р. Межкультурный диалог в условиях билингвизма: монография. Нефтекамск: БашГУ, 2006. 148 с.